

IJTIMOYIY SOHALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK ASPEKTLARI.

Fan va texnologiyalar universiteti

*“Ijtimoiy fanlar” kafedrası o‘qituvchisi
Sultanqulova G.F.*

*1-kurs xorijiy til va adabiyoti yo‘nalishi
kunduzgi guruh talabasi N.Nuraliyeva*

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatiga yangilik, o‘zgarishlar kiritish, integratsiya ta‘riflari haqida ma‘lumotlar berilgan..

Kalit so‘zlar: innovatsion texnologiyalar, pedagogik jarayon, o‘zgarish, yangilik, integratsiya ta‘riflari.

Abstract: In this article, information is given about the definitions of innovative technologies, pedagogical processes, innovation, changes, and integration of teacher and student activities.

Keywords: innovative technologies; pedagogical process; change; innovation; definitions of integration.

Аннотация: В данной статье дана информация об определениях инновационных технологий, педагогического процесса, инновации, изменений, интеграции деятельности учителя и ученика.

Ключевые слова: инновационные технологии, педагогический процесс, изменение, инновация, определение интеграции.

Kirish. Bilamizki bugungi XXI asr texnologiyalar asri desak hech ham mubolag‘a bo‘lmaydi. Chunki butun dunyo bo‘ylab har jabhada texnologiyalar yaratilmoqda va uni har bir sohada qo‘llab juda kata yutuqlarga erishilmoqda. Ularni nafaqat texnika yoki ishlab chiqarish turli korxonalar balki ta‘lim –tarbiya jarayonlarida ham juda keng ravishda foydalanishmoqda. Ular yordamida nafaqat talabalarga bilimni oson yetkazish mumkun, balki yosh o‘tib kelayotgan navqiron o‘quvchilarga ham bilim berish jarayonida qo‘llashmoqda bu esa bilimni oson va qiyinchiliksiz egallab bir nechta maqsadlarga yetish imkoniyatini bizga yaratib beradi.

Innovatsiyalarni ta‘lim jarayonlarida qo‘llash juda kata imkoniyatlarni bizga ochib beradi. Biz innovatsiyalarni ta‘lim tarbiya jarayonida qo‘llash orqali o‘quvchilarga nazariy bilimlarni berish bilan bir qatorda ularga amaliy qo‘llab ko‘rish imkoniyatini yaratib beramiz ular nafaqat ularni o‘rganadi balki o‘zlari ham o‘rgangan narsalari orqali biror bir yangilik kiritishni o‘rganib o‘zlari biz o‘rgatgan narsalarga qo‘shimcha tarzda kirita olishni o‘rganadilar. Davlatimiz tomonidan ham bugungi kunda juda kata o‘zgarishlar amalga oshirimoqda. O‘quvchilarga maktab ta‘limida turli xil innovatsiyalardan foydalangan holda yangilik kiritib turli interfaol metodlar, pedagogic texnologiyalar, didaktik o‘yinlar orqali o‘quvchilarga darsni kreativ tarzda o‘tishni va shu vositalar orqali o‘quvchilarga mavzularni oson yetkazib berish uchun juda kata imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Innovatsion ta‘lim (ingl. “innovation”-yangilik kiritish, ixtiro) ta‘lim oluvchida yangi g‘oya, me‘yor, qoidalarni yaratish, o‘zga shaxslar tomonidan yaratilgan ilg‘or g‘oyalar, me‘yor, qoidalarni tabiiy qabul qilishga oid sifatlar, malakalarni shakllanirish imkoniyatini yaratadigan ta‘lim.

Innovatsion ta‘lim jarayonida qo‘llaniladigan texnologiyalar innovatsion ta‘lim texnologiyalari yoki ta‘lim innovatsiyalari deb yuritiladi.

- AKT bo‘yicha bilim, ko‘nikma va malakaga ega bo‘lish;

- yangi pedagogik texnologiya bo'yicha xorijiy tajribalardan boxabar bo'lish (PISA, TIMSS);
- ta'lim jarayonini tashkil etishda didaktik o'yinlardan, interfaol usullardan foydalanish mahorati;

- ilg'or pedagogik texnologiya bo'yicha bilimlarni o'zlashtirib borish;
- bilimlarni ko'nikma va malakalarga aylantirish texnologiyasi shakllangan bo'lishi;
- dars jarayonida harakatli o'yinlardan unumli foydalana bilishi;
- imkoni bo'lsa darsni internet tarmog'iga bog'lab o'ta bilishi;
- o'z ustida tinmay ishlashi, har sohaga oid yangiliklarni kuzatib borishi va boshqalar.
- o'qituvchi innovatsion texnologiyalarga asoslanib darsni tashkil etar ekan, turli texnik vositalardan ham (kompyuter, proyektor, elektron doska va hokazo) foydalanishi mumkin.

O'qituvchining faoliyatida innovatsiyalar qanchalik ko'p bo'lsa, mazmun shunchalik oshadi. Ta'limda innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlar haqidagi tasavvurlar barqaror va mukammal shaklga ega emasligini ham e'tirof etish kerak. Har bir o'qituvchi ta'limga individual tarzda yangilik kiritishi mumkin. Innovatsion texnologiyalar o'qituvchi o'z faoliyatidan qoniqmaslikdan kelib chiqadi. "Faoliyatni yangilash 3 bosqichda, ya'ni tayyorgarlik, rejalashtirish va joriy etish bosqichlarida amalga oshiriladi."– degan edi mashhur pedagog

A. Nikolskaya. Ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning asosiy maqsad:

- o'qituvchi va o'quvchi mushtarakligiga erishish;
- o'quvchilarni fanga qiziqtirish; - ta'limga bo'lgan munosabatni o'zgartirish;
- o'rganilgan bilimlarni ijtimoiy sharoitlarda qo'llay olish ko'nikmasiga ega bo'lish;
- AKT va didaktik materiallarni mavzu bilan uyg'unlashtirish va boshqalar.

Darslarni tashkil etishda interfaol metodlardan foydalanishga doir ushbu maqola bilan, darslarni samarali tashkil etish uchun foydalaniladigan metod va o'yinlardan har bir fan o'qituvchisi dars jarayonida foydalanish imkoniga ega. O'qituvchi izlanuvchan, ijodkor, fanini puxta biladigan va shu fani orqali o'quvchilarga bugungi kun davr talabi asosida innovatsion g'oyalarga tayanib bilim bersa, bu o'sha o'qituvchining o'quvchilar hamda ota-onalarning e'tiborini qozonishiga sabab bo'ladi. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan fikrlar asosida barcha darslarda ham o'quvchilarga ko'plab ma'lumotlarni singdirish orqali ularni bilim olishga, kasb-hunarga bo'lgan qiziqishlarini ham orttirish mumkin. Buning uchun albatta o'quvchilarga fanga oid zamonaviy texnika va texnologiyalar haqida ko'proq tushunchalarni singdirish lozim. O'qituvchi qanchalik mahoratli bo'lsa, kelajakda o'quvchilarining yutuqlaridan shunchalik ko'p faxrlanib yuradi.

Xulosa qilib aytganda, innovatsion texnologiya – bu ilmiy izlanishlar, ishlanmalar yaratish, tajriba – sinov ishlari olib borish yoki boshqa fan-texnika yutuqlaridan foydalangan holda o'quvchilarga yangi bilim berishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алексеева, Л.Н. Инновационные технологии как ресурс эксперимента/ Л. Алексеева// Учитель. - 2009.
2. Ожегов, С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Издательство «Азъ», 1992.
3. Селевко, Г.Я. Освоение технологии самовоспитания личности школьников: как стать экспериментальной площадкой/ Г.Я. Селевко// Народное образование. - 2015.
4. Загвязинский, В.И. Инновационные процессы в образовании и педагогическая наука/ В.И. Загвязинский// Инновационные процессы в образовании: Сборник научных трудов. - Тюмень, 2013.